

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. ÉTICA, GLOBALIDAD CRÍTICA Y BIENESTAR HUMANO

II. DIMENSIÓN EPISTÉMICA Y DESARROLLOS CULTURALES

*III. LA EDUCACIÓN EN CONTEXTO INTERCULTURAL Y
DECOLONIAL*

*IV. REPENSAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR: TEORÍAS Y
PRÁCTICAS*

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 99
2021-3
Septiembre-Diciembre

Revista de Filosofía

Vol. 38, N°99, (Sep-Dic) 2021-3, pp. 517 - 530
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Aportes de modelos de escritura académica para la redacción de
artículos científicos y tesis doctorales**

*Contributions of Academic Writing Models for the Writing of Scientific
Articles and Doctoral Theses*

Miseldra J. Gil-Marín

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2553-5020>
Universidad Autónoma de Chile - Santiago
miseldra.gil@uautonoma.cl

Elena Cachicatari-Vargas

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9843-432X>
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna - Perú
ecachicatari@unjbg.edu.pe

Santos Lucio Guanilo Gómez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7611-937X>
Universidad Nacional Jorge Basadre Grhomann – Tacna - Perú
lguanilog@unjbg.edu.pe

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5663999>

Resumen

La escritura académica es uno de los aspectos fundamentales dentro de la redacción de textos científicos entre los cuales se destacan los artículos arbitrados y las tesis doctorales. Por tal razón, el objetivo de esta investigación fue describir los aportes más importantes de modelos de escritura académica para la redacción de artículos científicos y tesis doctorales. La fundamentación teórica se sustentó en autores como Flower y Hayes (1981), Hayes (1996), Villasmil (2012) y Villasmil, Fuenmayor y García (2014), en lo que concierne a aspectos como: 1.- Escritura y cognición; 2.- Vinculación entre escritura y los aspectos emocionales y motivacionales del escritor; 3.- Semiótica y escritura académica; 4.- Producción de textos científicos; 5. Estrategias lingüísticas para la redacción. La metodología fue de carácter descriptiva-contrastiva, puesto que después de analizar y comparar los modelos de escritura se procedió a destacar sus principales aportes. Los resultados obtenidos fueron que cada una de las posturas que contemplaron los modelos desde el punto de vista cognitivo, emocional y lingüístico son importantes para la redacción de cualquier texto científico. Se recomienda el uso de estos modelos de escritura, con el fin de obtener textos científicos que desarrollen aportes interesantes al plano científico.

Palabras clave: escritura académica; tesis doctorales; artículos científicos; redacción.

Recibido 10-08-2021 – Aceptado 12-10-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Abstract

Academic writing is one of the fundamental aspects within the writing of scientific texts, among which the refereed articles and doctoral theses stand out. For this reason, the objective of this research was to describe the most important contributions of academic writing models for the writing of scientific articles and doctoral theses. The theoretical foundation was based on authors such as Flower and Hayes (1981), Hayes (1996), Villasmil (2012) and Villasmil, Fuenmayor and García (2014), regarding aspects such as: 1.- Writing and cognition; 2.- Link between writing and the emotional and motivational aspects of the writer; 3.- Semiotics and academic writing; 4.-Production of scientific texts; 5. Linguistic strategies for writing. The methodology was descriptive-contrastive in nature, since after analyzing and comparing the writing models, their main contributions were highlighted. The results obtained were that each of the positions that the models contemplated from the cognitive, emotional and linguistic point of view are important for the writing of any scientific text. The use of these writing models is recommended, in order to obtain scientific texts that develop interesting contributions to the scientific plane.

Keywords: academic writing; doctoral theses; Scientific articles; drafting.

Introducción

La producción de artículos científicos y tesis doctorales es importante dentro del ámbito de los estudios de posgrado, puesto que ellos representan el resultado de un proceso arduo de investigación de los integrantes que forman parte de una comunidad científica.

De allí que, su producción debe poseer los rasgos que identifican a la escritura académica entre los cuales se destacan: textos que manejen un lenguaje comprensible y sencillo sin dejar a un lado la parte científica, ya que estos representan un aporte al plano de la ciencia, otros elementos son el conocimiento de las estrategias lingüísticas que debe manejar quien escribe este tipo de textos dentro de esas estrategias se destacan: uso correcto de la sintaxis de la lengua española, uso adecuado de aspectos inherentes con la concordancia, la coherencia, la sustitución léxica y gramatical, el empleo adecuado de los signos de puntuación y de los conectores de la argumentación y contraargumentación entre otros, así como no utilizar marcas orales dentro de la escritura académica, con el propósito de lograr el estilo científico

Por tal razón el objetivo de la investigación fue investigación fue describir los aportes más importantes de modelos de escritura académica para la redacción de artículos científicos y tesis doctorales.

El artículo se estructura en las siguientes partes una descripción de las tesis doctorales y los artículos como textos científicos, los métodos y procedimientos que se utilizaron para lograr el objetivo general y los aportes de los modelos de escritura académica al plano de la producción científica.

El texto científico

La ciencia se considera un conjunto de conocimientos sistematizados y organizados que le suministran al hombre una solución ante un problema o una incertidumbre de carácter social, político, cultural entre otros. Es por ello que los artículos científicos y tesis doctorales deben poseer determinadas características lingüísticas, cognitivas, afectivas y emocionales que los diferencien en su estructura de las demás tipologías textuales.

En el caso de los artículos científicos o reportes de investigación estos representan un esbozo de los aportes o resultados obtenidos en una investigación en la cual teniendo en cuenta la forma de como los investigadores construyen el conocimiento generaran y comparan teorías, producen tecnologías, describen una situación problema o desarrollan una metodología, modelo, propuesta o constructo científico el cual representa el resultado de una ardua investigación. Según las normas APA (2011) los artículos o reportes de investigación se clasifican en:

1. **Estudios Empíricos:** Son reportes de una investigación original. Refieren típicamente a la secuencia de las distintas etapas de un proceso de investigación ejecutado. Contienen el IMRYD

La Introducción (I): desarrollo del problema y propósito de la investigación

Métodos (M): descripción del método utilizado para conducir la investigación

Resultado (R): comunicación de los hallazgos

Discusión (D): Interpretación de las implicaciones de los resultados

2. **Artículos Analíticos o de revisión:** incluyen meta-análisis, son evaluaciones críticas de material que ya había sido publicado. A través de la organización, integración y evaluación de material previamente publicado, el autor de un artículo analítico considera el aporte de una investigación en progreso para aclarar un problema.

El autor reporta las siguientes actividades:

- Define y aclara el problema
- Resume las investigaciones previas para informar al lector sobre el estado del arte
- Identifica relaciones, contradicciones, falencias e inconsistencias en la literatura existente
- Sugiere los siguientes pasos para continuar la investigación

Los componentes de los artículos analíticos se organizan y presentan en función de relaciones conceptuales y no de relaciones cronológicas (como en los estudios empíricos)

3. **Artículos Teóricos:** son reportes en los cuales el autor hace uso de la literatura científica preexistente para generar teoría en algún área. Los artículos analíticos y los teóricos son semejantes en su estructura, pero los teóricos incluyen información empírica sólo cuando ella afecta propuestas teóricas. El autor rastrea el desarrollo de una teoría para expandir o refinar construcciones teóricas. Comúnmente el autor

presenta una nueva teoría. Alternativamente, el autor puede analizar teorías existentes para indicar debilidades o demostrar la superioridad de una teoría sobre otra.

Los componentes de los artículos analíticos se organizan y presentan en función de relaciones conceptuales y no de relaciones cronológicas (como en los estudios empíricos)

4. **Artículos Metodológicos:** son aquellos en los cuales nuevas aproximaciones metodológicas, modificaciones a métodos existentes y/o discusiones sobre métodos analíticos / cuantitativos son presentados a la comunidad científica. Los artículos metodológicos deben permitir a otros investigadores utilizar la metodología propuesta y compararla con la empleada comúnmente en el campo. En los artículos metodológicos, materiales altamente técnicos (derivaciones, comprobaciones, simulaciones) deben ser presentados en apéndices para optimizar la lectura del artículo.
5. **Estudio de Casos:** son artículos en los cuales el autor describe material obtenido sobre casos mientras trabajaba con un individuo u organización para ilustrar un problema, para indicar los medios de resolver un problema o para destacar una investigación necesaria o un asunto teórico.

En lo que respecta, a las tesis doctorales estas se constituyen en textos científicos más extensos que los artículos de investigación, ya que son el resultado de un proceso arduo de construcción científica, ya que el escritor debe generar un producto que solucione un problema-incertidumbre o solvente un problema de carácter científico. Es difícil establecer una clasificación de las tesis doctorales, puesto que estas dependen de los objetivos y propósitos del investigador, así como de elementos que según Padrón (2006) irradian en tres aspectos fundamentales: el estilo de pensamiento del investigador, su enfoque epistémico y su paradigma.

En lo que se refiere, al proceso de construcción de tesis doctorales es importante que el investigador tenga competencias, así como un conocimiento amplio de la escritura académica la cual se explica a continuación.

La escritura académica y su implicación en el desarrollo de textos científicos

La escritura académica, por una parte es un componente del discurso en general, del que se usa en entornos universitarios y dentro de ese conjunto de representaciones sociales que constituyen la subjetividad la cultura y la ideología y su implicación con la producción de textos científicos: tesis doctorales y artículos científicos demanda el conocimiento de los elementos mencionados anteriormente y de la competencia comunicativa y lingüística del individuo. Mostacero (2014)

Cuando el individuo es consciente de pertenecer a una determinada académica y/o científica debe apropiarse de las formas de leer y escribir de esa comunidad, esas formas circulan en géneros textuales específicos que se presentan en soportes textuales (físicos y digitales) y que requieren, para su interpretación y aprendizaje, el desarrollo de habilidades cognitivas lingüísticas y conocer las características propias de esa comunidad, en este caso concreto las características de la cultura académica de la educación superior. Peña (2014).

De la cita anterior se desprende que el individuo cuando produce textos científicos dentro de los cuales se destacan los reportes de investigación y las tesis doctorales entre otros debe poseer un buen dominio de las competencias comunicativas y lingüísticas que caracterizan a la escritura académica.

Hablar de la escritura académica en textos científicos es un tema bastante complejo, por cuanto significa dominar la redacción que caracteriza a este tipo de textos. Dentro de esa redacción el escritor debe poseer conocimientos previos, acerca del tema sobre el cual va a escribir, ya que esto le permite desarrollar los géneros discursivos que caracterizan a la producción científica como lo son la exposición y la argumentación.

Asimismo, debe conocer las operaciones sintácticas que caracterizan a su lengua natural para poder lograr la organización del conocimiento lingüístico. Otros aspectos que forman parte de la redacción de los artículos científicos y tesis doctorales son las estrategias lingüístico-cognitivas que el investigador debe emplear tales como: el logro de la coherencia global y local, esto quiere decir que el texto científico debe ser entendido por el lector para que este pueda extraer su esencia significativa, así como cada uno de los párrafos que forman parte de esos textos deben evitar el uso de repeticiones constantes para ello se emplean los mecanismos de la sustitución léxica y gramatical, así como el empleo de la progresión temática derivada y la elipsis (mecanismos que se utilizan para mantener el dinamismo del texto, así como para evitar repeticiones).

Metodología

La investigación es de carácter descriptivo-documental, Hernández, Samperi y otros (2016) ya que se realizó toda una revisión y descripción de los principales modelos de escritura académica y sus principales aportes al plano de la producción de textos científicos, tales como artículos científicos y tesis doctorales. Para lograr el objetivo propuesto se siguieron los siguientes pasos:

- **Selección de modelos de escritura:** tomando en cuenta aspectos manejados dentro de la producción textual tales como lo cognitivo, lo lingüístico, lo histórico, lo ideológico y lo crítico. Por tal razón, los modelos cognitivos-lingüísticos de Flower y Hayes (1981), Villasmil (2012), el modelo afectivo y emocional de Hayes (1996) y el semiótico de Villasmil, Fuenmayor y García (2014).

- **Contraste y Descripción de los modelos:** esta etapa característica de la investigación científica permite comparar el aporte de los constructos científicos, así como realizar una descripción detallada de cada uno de ellos.
- **Aportes de los modelos de escritura a la producción textual de tesis doctorales y artículos científicos:** considerando las estrategias que se pueden generar para la producción de estos textos científicos partiendo de la concepción epistémica de cada una de estos modelos.

Resultados

Aportes de modelos cognitivos, lingüísticos, emocionales y semióticos al plano de la escritura de textos científicos

A continuación se presentan los aportes fundamentales de cada uno de los modelos de escritura para la producción de artículos científicos y tesis doctorales considerando que el uso de los procesos cognitivos para producir conocimiento es importante, debido a que estos reflejan la manera como el ser humano describe el contexto situacional y el mundo que le circunda

Asimismo los aspectos afectivos, emocionales, semióticos y lingüísticos forman parte de la escritura académica, puesto que lo afectivo y emocional representa la relación empática que el investigador establece con su producción científica, así como el conocimiento de los elementos redaccionales.

Modelo cognitivo “Análisis de Protocolos” de Flower y Hayes (1981)

El modelo cognitivo de Flower y Hayes (1981) es el principal modelo de escritura académica que se desarrolló a principios de la década de los 80, y a pesar de la gran contribución que manifestó al estudio de la producción escrita fue fuertemente criticado por no considerar dentro de sus planteamientos lo afectivo y emocional.

El modelo de “Análisis de Protocolos” se encuentra estructurado por tres procesos mentales que son de vital transcendencia para la organización del conocimiento lingüístico. Villasmil y Fuenmayor (2007). Dentro de esos procesos, etapas o subetapas, tal como las denominaron sus autores se encuentran las siguientes:

- 1.- **Planificación:** este proceso se caracteriza por la organización del conjunto de ideas no narrativizadas, es decir que realiza una operación de organización mental para posteriormente reflejarlo en el borrador de escritura.
- 2.- **Redacción:** el escritor hace uso de las operaciones y signos lingüísticos que caracterizan su lengua natural para poder hacerlos visibles en el papel de trabajo que está realizando.
- 3.- **Evaluación:** después de transferidas las ideas al papel de trabajo, el escritor lee y relee lo que ha escrito, con fin de observar si el texto tiene sentido y si hay una buena organización de las ideas.

El modelo de Flower y Hayes (1981) se representa gráficamente de la siguiente manera:

Figura 1.- Modelo de “Análisis de protocolos”

Fuente: Tomado de Villasmil (2012)

Según (Villasmil y Fuenmayor, 2007. P 65) “el modelo de Flower y Hayes (1981) destaca entre otras cosas que en el acto de escritura el individuo confronta conocimiento, se plantea preguntas y posteriormente procede a la resolución de problemas”.

De la cita anterior se infiere que el principal aporte de este modelo de escritura académica para la producción de artículos científicos y tesis doctorales se encuentra en el hecho de que toma en cuenta un proceso tan importante como la cognición, a través del desarrollo de sus tres etapas, además le permite al investigador plantearse una serie de preguntas mediante un cuestionario mental que realiza para tener en cuenta aspectos como: ¿para qué escribo?, ¿por qué escribo? Asimismo toma conciencia de la estructura del tipo de texto que va a redactar el cual irradia en el plano científico, en pocas palabras es un modelo de escritura que plantea aspectos básicos de la investigación científica reflejada en un producto los cuales son: la confrontación del conocimiento y la resolución de un problema.

Modelo cognitivo-afectivo-emocional de Hayes (1996)

Después de las investigaciones realizadas por Flower y Hayes (1981) en el ámbito de la teoría cognitiva y su influencia en el discurso escrito, estos autores fueron muy criticados a finales de década de los 80, porque su modelo, a pesar de ser cognitivo no tomaba en

cuenta, los aspectos motivacionales y sociales. Por tal razón, Hayes (1996) reconoce que la escritura depende de diversos factores de índole cognitivo, social, afectivo y ambiental, además de considerar que el individuo es influenciado por factores social (Hayes, 1996, pp.93) al referirse a su teoría: “Desde esta perspectiva no cabe duda de que todo escritor está influido por su entorno y las demandas, que de él emergen aspor sus propios afectos, creencias personales y motivacionales específicas”.

El modelo de Hayes, a pesar de los avances obtenidos en los planos cognitivo, social, afectivo y motivacional, fue muy criticado, por no realizar una mayor profundización de estrategias lingüísticas, pero, a pesar de esta fuerte crítica, su mayor fortaleza está en la vinculación entre los factores social, cognitivo y afectivo en la producción escrita. El autor ha dejado en claro que su función no es crear un modelo psicolingüístico. Otro aspecto importante del modelo es el hecho de ser considerado en subcomponentes de los llamados procesos cognitivos, ya que interviene poderosamente la memoria a largo plazo, puesto que, esta posee los eventos sociales que rodean al individuo y que son desarrollados cuando este se encuentra frente al texto.

El propósito del modelo de Hayes (1996) en primer lugar fue superar las críticas realizadas al modelo que realizó, junto con Flower (1981), por cuanto, a pesar de ser un modelo cognitivo aplicado a la escritura no tomaba en cuenta los aspectos ambientales, sociales, motivacionales y afectivos que caracterizan a la escritura. Por lo que al modelo de Hayes (1996) lo caracterizan los siguientes elementos: la cognición (por considerar este aspecto de vital importancia dentro dela escritura, ya que ésta es producto de la facultad con la cual el individuo describe el mundo que le rodea; lo motivacional, lo ambiental y lo afectivo, puesto que los afectos, los elementos contextuales y situacionales siempre están presentes en toda producción escrita y lo social, ya que el individuo convive con una sociedad que se encuentra en constante cambio. Hayes (1996).

Modelo lingüístico-cognitivo para la construcción de la microestructura semántica en textos expositivos de Villasmil (2012)

El modelo lingüístico-cognitivo para la construcción de la microestructura semántica en texto expositivos de Villasmil (2012) fue diseñado para la construcción de textos que privilegian la exposición-argumentación como principales géneros discursivos en un texto.

Este constructo científico fue creado para los estudiantes de recién ingreso a la Universidad del Zulia, sin embargo, es un modelo flexible que puede ser aplicado para desarrollar la escritura académica en educación universitaria tanto en pregrado como en posgrado por los aspectos que se mencionaron anteriormente. Sus basamentos teórico metodológicos resultan de las teorías cognitivas de Piaget (1973), Vygostky (1996), enfoque socio-cultural de Bruner (1984) y Luria (1980) aplicado a los procesos de comprensión y producción textual. De igual forma toma en cuenta los modelos de escritura de Flower y Hayes (1981), Hayes (1996), Lacon y Ortega (2008) y Van Dink y Kinsth (1983), debido a la importancia que tiene lo lingüístico del proceso de producción escrituraria de cualquier tipo de texto. Los principales aspectos que contemplan el modelo son los siguientes:

1.- La noción de referencia: el escritor puede partir de un elemento que puede formar parte de su mundo de vida, de su contexto comunicativo, así como del mundo real o imaginario. En el caso de la redacción de textos que privilegian la argumentación y la exposición como las tesis doctorales y los artículos de investigación el escritor parte de una situación de incertidumbre o del desarrollo de una teoría, metodología o constructo científico que ayudará a solventar un problema.

2.- Los procesos cognitivos: estos forman parte de la cognición de la forma como el ser humano percibe, atiende, capta y representa el estímulo que ha percibido y que posteriormente reflejará en la escritura. Según Elsosúa estos se dividen en:

- **La percepción:** el individuo percibe a través de sus sentidos cualquier elemento que forme parte del mundo real e imaginario y que posteriormente lo utilizará como temática del texto que está construyendo.
- **La atención:** este proceso alude a la captación de algún elemento en el cual el individuo capta su atención. En caso de los procesos de comprensión y producción textual fija su atención en el principal elemento que quiere desarrollar en su papel de trabajo.
- **La memoria:** esta se constituye en el almacenamiento que el individuo posee en su cerebro y puede estar desarrollado a través de diferentes tipos de memoria: **memoria a corto plazo** (la que utilizamos para grabar un número telefónico o cualquier elemento que no tenga tanta trascendencia; **memoria de trabajo** (aquella que se refiere al conjunto de conocimientos que tiene el individuo para la producción del conocimiento; **memoria a largo plazo** (se refiere al uso de los conocimientos previos.
- **La conciencia:** En la producción textual actúa como una especie de reestructurador de los acontecimientos, información o temas que se quieren plantear en la producción textual.

3.- Organización y planificación del conocimiento lingüístico: esta parte del modelo hace referencia a tres procesos o subetapas que deben cumplirse al momento de realizar la producción textual. Estas representan una adaptación del modelo de Flower y Hayes (1981) y se discriminan de la siguiente manera:

- **Organización de las ideas:** en esta etapa se organiza el conocimiento lingüístico, es decir el escritor debe tener en cuenta de la clase de texto que produce y estar consciente del porqué escribe y para quién escribe.
- **Representación lingüística:** uso de los diferentes mecanismos lingüísticos que caracterizan a la lengua natural del escritor.
- **Revisión:** representa el proceso de evaluación en el cual quien escribe debe leer y releer el texto para corregir aspectos inherentes al estilo, errores ortotipográficos, uso de los signos de puntuación, estilo entre otros aspectos que forman parte de proceso redaccional.

- ❖ **4.- Estrategias que conforman el modelo:** estas se encuentran constituidas por aspectos inherentes a la lengua española, la cognición y el uso de la imagen para activar los procesos cognitivos.

4.1.- Estrategias lingüísticas: comprenden las tres categorías que conforman la construcción de cualquier texto:

- ❖ **De construcción de la superestructura y macroestructura textual:** la superestructura representa el esqueleto o estructura interna de un texto Van Dijk (1978). Cada texto tiene una superestructura bien definida en el caso de las superestructuras de los textos expositivos y argumentativos que son los que atañen al modelo podemos mencionar a la superestructura textual del texto expositivo que según Álvarez (2001) se define en introducción, desarrollo y conclusión y la del texto argumentativo Serafini (1989) se discrimina en las siguientes partes: planteamiento del problema, desarrollo de la hipótesis, confrontación de la hipótesis.

En lo que se refiere, a la macroestructura semántica es a la construcción de un texto con coherencia global en el cual el lector pueda captar la esencia significativa, la idea global y la intención comunicativa del texto. Villasmil (2012)

- ❖ **De construcción de la microestructura semántica:** este tipo de estrategias demanda el conocimiento léxico-gramatical del escritor para poder construir con coherencia y cohesión los párrafos que desarrollará en su producción textual. Este tipo de estrategias ayuda a dinamizar el texto a través del mantenimiento del tema y a evitar repeticiones viciosas y nocivas que irrumpen con la cohesión haciendo un buen uso de la sustitución de los diferentes elementos referenciales. La microestructura semántica está representada por los siguientes elementos:

1.- Elementos de sustitución léxica: sinónimos, antónimos, hipónimos, hiperónimos, metáfora metonimia.

2.- Elementos de carácter gramatical: pronombres que cumplan la función de sustitutos (posesivos, relativos, demostrativos, formas pronominales átonas)

3.- Progresión temática: este mecanismo de la cohesión textual ayuda a que el texto se dinamice y no se pierda la idea central. Dentro de los textos expositivos y argumentativos la progresión temática más utilizada es la derivada, puesto que esta se refiere al desarrollo de temas y subtemas.

4.- Uso adecuado de los conectores de la exposición, argumentación y contraargumentación.

4.2.- Estrategias cognitivas: Poseen como función específica la activación de los diferentes procesos cognitivos, puesto que tanto la comprensión y la producción de un texto se definen como tareas cognitivas, procedimientos planificados, organizados y estratégicos que ponen en evidencia los conocimientos previos, los estados motivacionales, experiencias personales, así como el bagaje socio-cultural y conocimiento acerca del contexto y situación que rodea al estudiante. Este tipo de estrategias está relacionado con el uso de eventos, información y acontecimientos de

trascendencia para el estudiante, con el fin de potenciar sus habilidades y destrezas para la construcción de un texto. Villasmil (2012)

4.3.- Estrategias relacionadas con el uso de imágenes y textos con imágenes:

Se constituyen en una adaptación de las estrategias utilizadas por Vélchez (2005) y Lacon y Ortega (2008) y Franco (2004), las cuales tienen como propósito el uso del saber de la lengua, del mundo y de la cultura que utiliza el estudiante para poder comprender y producir un texto escrito. En el caso del modelo lingüístico-cognitivo se utilizan imágenes que estén en relación con acontecimientos y temas relacionados con la realidad del estudiante, como por ejemplo imágenes alusivas al proceso social y político que actualmente vive el país, así como acontecimientos de fuerte impacto. (Villasmil, 2012. P 226)

Figura 2.- Uso de imágenes y textos con imágenes

Fuente: Internet.

4.4.- Estrategias metacognitivas: estas se definen como estrategias de evaluación entre docente y estudiantes y consiste en el uso de lista de cotejo con la finalidad de observar los aspectos logrados en la construcción del texto expositivo a través de la aplicación del modelo. (Villasmil, 2012. P 226)

Después de la descripción de cada uno de los elementos que conforman el modelo de Villasmil (2012) se considera que su aplicación para la producción de artículos científicos y tesis doctorales se hace necesaria por las grandes contribuciones que plantea para el desarrollo de este tipo de textos científicos las cuales pueden ser resumidas en los siguientes aspectos:

1.- Demanda la influencia de aspectos cognitivos, lingüísticos, afectivos y emocionales, puesto que el individuo a través de un texto científico describe un tema que es importante para el conocimiento de la sociedad científica, utiliza las herramientas lingüísticas que forman parte de su lengua para lograr que texto posea coherencia y

cohesión, y finalmente establece una relación empática con lo que produce, ya que también manifiesta sus emociones.

2.- Utiliza la imagen como estrategia primigenia para activar los procesos cognitivos, y así de esta manera desarrollar el conocimiento científico. En el caso de las tesis doctorales y los reportes de investigación el uso de textos verbo-visuales e imágenes vinculados con el tema a desarrollar crea competencias investigativas importantes para el escritor.

3.- Es un modelo por su naturaleza lingüística plantea la importancia de la competencia comunicativa y lingüística en el individuo, es decir es importante reconocer los elementos que forman parte de la gramática y sintaxis del español para producir textos acordes a un nivel científico.

4.- Su aporte fundamental a la construcción artículos científicos y tesis doctorales estriba en el hecho de que el escritor debe conocer todos los aspectos que se plantean en el modelo, es decir conocer cómo utilizar los conocimientos previos, y estar consciente de que el texto científico es una contribución al plano de la ciencia.

Modelo semiolingüístico-cognitivo de Fuenmayor y Villasmil (2014)

Este modelo resulta de la convergencia de aspectos de carácter semiótico, lingüístico y cognitivo pero fundamentalmente semiótico, puesto que está sustentado en la teoría semiótica de González (2006) la cual hace una descripción de la noción de textualidad desde diferentes perspectivas de la semiótica. Estas perspectivas son las siguientes:

Semiótica Aislante: constructo científico que define al texto como un producto netamente cohesivo el cual es estudiado fuera del contexto situacional, puesto que los aspectos sociales, culturales e ideológicos no pueden entrar dentro de una producción textual.

Por otro lado, define al texto como algo que se transfiere en un papel del trabajo donde se hace necesario el conocimiento lingüístico del individuo.

Semiótica Vinculante: esta postura plantea o define el texto dentro del mundo, es decir los aspectos sociales, políticos, culturales se desarrollan dentro de su producción. En esta postura ya el texto no es definido como producto cohesivo, ya que el mundo de vida que rodea al individuo entra en su producción.

Semiótica Crítica: el texto es definido como producto ideológico, y que es producto de conjunto de creencias y valores que forma parte de la vida del escritor.

Este modelo constituye un gran aporte al desarrollo de tesis doctorales y artículos científicos, por cuanto no solo toma en cuenta lo lingüístico y lo cognitivo, sino también lo semiótico que representa las diferentes reproducciones que puede poseer un tema en una sociedad científica.

Conclusiones

La revisión y descripción de los diferentes modelos de escritura académica para la construcción de tesis doctorales y artículos científicos evidenció que los modelos cognitivos representan la activación de los conocimientos previos Flower y Hayes (1981), Villasmil (2012), Villasmil y Fuenmayor (2014).

Asimismo, la descripción de sus aportes dejó en claro que el conocimiento morfológico, sintáctico, ortográfico, gramatical y semántico es necesario para desarrollar su redacción, tal y como lo demuestra el modelo de Villasmil (2012).

Finalmente las diferentes posturas de la semiótica de González (2006) el modelo de Hayes (1996) dejaron en claro que un texto científico es producto de lo cohesivo, lo afectivo, lo emocional, lo ideológico, lo cultural y del conjunto de creencias que posea el individuo, acerca de la manera de cómo construye el conocimiento científico.

Referencias Bibliográficas

- Alvarez, T (2001) *Textos Expositivos-Explicativos y Argumentativos*. España, Octaedro.
- Bozo, A. (2011). *Clasificación de los artículos científicos según las normas APA*. Material de seminario del Doctorado en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia.
- Bruner, J. (1984). *Acción, Pensamiento y Lenguaje*. Madrid: Alianza
- Elosúa de Juan, M (2000). *Procesos de la comprensión, memoria y aprendizaje de textos*. Madrid: Sanz y Torres.
- Franco, A (2004). *Fundamentos de una gramática comunicativa*. Tesis de grado para optar al título de Doctor en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Maracaibo-Edo Zulia.
- Flower, L. y Hayes J. (1981). *A cognitive process theory of writing*. *College and composition and communication*.
- González de Ávila, M (2006) *Semiótica crítica y crítica de la cultura*. Editorial Antropodos. Buenos Aires.
- Hayes, J (1996). *A new framework for understanding cognition and affect in writing* en L. Ransdell (Ed). *The science of writing language*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. (2016). *Metodología de la investigación*. 5ta. Edición McGraw-Hill Interamericana. México.
- Lacon N y Ortega S (2008). *Cognición, Metacognición y Escritura*. *Revista Signos* (67) , 231-255. Valparaíso, Chile.
- Luria, A. (1980) *Los procesos cognitivos*. Análisis sociohistórico. Barcelona: Fomtanella.

Mostacero, R (2014). La escritura en la investigación: un recorrido entre lo epistémico y pedagógico. En *La escritura académica en Venezuela: Investigación, reflexiones y propuestas*. Vol. I (197-228). Mérida-Venezuela. Ediciones del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes.

Padrón, J. (2006). *Paradigmas de investigación en ciencias sociales*. Papel de trabajo, Postgrado, USR. Caracas.

Peña, J (2014). En *La escritura académica en Venezuela: Investigación, reflexiones y propuestas*. Vol. I (237-254). Mérida-Venezuela. Ediciones del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes.

Piaget, J. (1975). *El Nacimiento de la Inteligencia en el Niño*. Barcelona: Editorial Crítica.

Serafini, M. (1989). *Cómo redactar un tema*. Didáctica de la escritura. Barcelona: Paidós.

Van Dijk, T. y Kinsth, J (1983). *Estructura y funciones del discurso*. México: Siglo Veintiuno Editores.

Van Dijk, T. (1978). *La ciencia del texto*. Barcelona: Paidós.

Vílchez, M. (2005). *Aspectos gramaticales que marcan la textualidad*. Tesis de grado para optar al título de Doctor en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Maracaibo-Edo Zulia.

Villasmil, Y. y Fuenmayor, G. (2007). *El modelo de Flower y Hayes: Una alternativa para la organización del conocimiento lingüístico*. En *Investigaciones sobre escritura universitaria en Venezuela*. Disponible en www.escrituraacademica.com. Última consulta: 18-02-2010.

Villasmil, Y. (2012). *Modelo lingüístico-cognitivo para la construcción de la microestructura semántica en textos expositivos*. Tesis de grado para optar al título de Doctora en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Maracaibo-Edo Zulia.

Villasmil, Y. y Fuenmayor G. y García de Molero, I. (2014). *Propuesta de estrategias para la producción de textos en el aula fundamentada en la semiótica cognitiva-dialéctica y la lingüística textual*. Vol. V. (pp 292-307). Maracaibo: Ediciones Astro Data.

Vygostky, L. (1995) *Pensamiento y Lenguaje*. Barcelona: Paidós.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 99-3 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en octubre de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org